

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO DE BIBLOTECONOMIA

VINICIUS ALMEIDA MONTEIRO

**REDES NEURAS ARTIFICIAS APLICADA AO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO CENTRIOMÉTRICO.**

GOIÂNIA

2019

VINICIUS ALMEIDA MONTEIRO

**REDES NEURAS ARTIFICIAS APLICADA AO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO CENTRIOMÉTRICO.**

Projeto de pesquisa apresentada à Faculdade de informação e comunicação da Universidade Federal de Goiás como requisito parcial à obtenção da nota de Metodologia de pesquisa científica.

Orientadora: Profa. Dra. Marizângela Gomes de Moraes.

GOIÂNIA

2019

M775 Monteiro, Vinicius Almeida
Redes neurais artificiais aplicada ao sistema de recuperação da informação:
Um estudo cientométrico [manuscrito] / Vinicius Almeida Monteiro. –
2019.
46 f.: il., color.

Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Universidade Federal de
Goiás, Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), Biblioteconomia, Goiânia,
2019.

Orientadora: Profa. Dra. Marizângela Gomes de Moraes.

Apêndices.

Inclui lista de figuras, lista de quadros.

1. Redes Neurais Artificiais. 2. Sistemas de Recuperação da Informação. 3.
Ciência da Informação. 4. Cientometria. I. Moraes, Marizângela Gomes de,
orientadora. II. Título.

CDU 02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA

VINICIUS ALMEIDA MONTEIRO

**REDES NEURAS ARTIFICIAS APLICADA AO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO CENTRIOMÉTRICO.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Biblioteconomia.

Aprovado em ___/___/_____ pela banca examinadora composta pelos seguintes profissionais:

Prof^a. Dr^a Marizângela Gomes de Morais – UFG
Orientadora

Prof^a. Dr^a. Maria de Fátima Garbelini
Convidada

RESUMO

Este trabalho analisa por meio da cientometria os periódicos brasileiros da Ciência da informação sobre redes neurais artificiais aplicada ao sistema de recuperação da informação nos últimos 10 anos. Aborda como problematização a investigação da produção científica sobre a temática, com o objetivo de identificar as produções publicadas no Brasil em periódicos de Ciência da informação, identificando as revistas e artigos que publicaram sobre o uso de redes neurais artificiais nos sistemas de recuperação da informação, e também mostrar quais os autores, anos revistas, que estão associados às produções científicas sobre a temática no período já estabelecido. Tem como metodologia um estudo quantitativo, realizado a partir de uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, aplicada em base de dados nacionais, utilizando ferramentas da cientometria como base. Os resultados apresentam uma baixa produção de artigos publicados, e apenas uma revista que houve um número maior de publicações. Conclui-se que existem poucas produções em periódicos sobre o tema, desse modo a pesquisa busca contribuir para o incentivo de novas pesquisas científicas sobre o uso de redes neurais artificiais.

Palavras-chave: Redes Neurais artificiais, sistemas de recuperação da informação, cientometria.

ABSTRACT

This paper analyzes through Scientometrics, the Brazilian journals of Information Science on artificial neural networks applied to the information retrieval system in the last 10 years. It approaches as problematization the investigation of the scientific production on the subject. with the objective of identifying the productions published in Brazil in journals of the Information Science, identifying the magazines and articles that published on the use of artificial neural networks in the information retrieval systems, and also show which authors, revised years, are associated with scientific productions on the theme in the established period. Its methodology is a quantitative study, conducted from an exploratory, descriptive and bibliographic research, applied in national databases, using Scientometrics tools as a basis. The results show a low production of published articles, and only one magazine that had a higher number of publications. It is concluded that there are few productions in journals on the subject, so this research seeks to contribute to the encouragement of new scientific research on the use of artificial neural networks.

Keywords: Artificial neural networks, information retrieval systems, Scientometrics.

LISTAS DE GRÁFICOS E FIGURAS

Gráfico 1 – Quantidade de publicações nas revistas.....	30
Gráfico 2 – Publicações e autores	30
Figura 1 –Componentes de um SRI	22
Figura 2 – Nuvens de palavras.....	34

LISTAS DE QUADROS

Quadro 1 – Quantidade de autores e publicações	29
Quadro 2 – Títulos dos Trabalhos e tipos de pesquisa	31
Quadro 3 – Metodologias usadas nos artigos	32
Quadro 4 – Autores e Lattes	33

LISTA DE SIGLAS

ADI	American Documentation Institute
AI	Inteligência Artificial
BDTD	Digital Brasileira de Teses e Dissertações
BRAPCI	Base de Dados Em Ciência da Informação
CI	Ciência da Informação
FID	Federação Internacional de Documentação
IID	Instituto Internacional de Documentação
IIB	Instituto Internacional de Bibliografia
RNA	Redes Neurais Artificiais
SRI	Sistemas de Recuperação da Informação

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.2	OBJETIVOS	13
1.2.1	Objetivo geral	13
1.2.2	Objetivos específicos	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	CIENCIA DA INFORMAÇÃO	14
2.2	HISTORICO DA CIENCIA DA INFORMAÇÃO	15
2.2.1	A INFORMAÇÃO COMO OBJETO	16
2.3	REDES NEURAIAS ARTIFICIAIS	18
2.4	REDES NEURAIAS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO	20
2.5	SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO	21
2.6	CIENTOMETRICO	23
3	METODOLOGIA	26
3.1	UNIVERSO DA PESQUISA	27
4	RESULTADOS	29
5	ANALISE	36
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
	REFERÊNCIAS	40

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, se observou várias mudanças nas sociedades de todo o mundo, com transformações no estilo de vida, conduta e atitudes sociais, políticas e econômicas. Grande parte dessa mudança é atribuída ao avanço tecnológico e a utilização das redes de computadores e internet.

Constata-se um crescimento galopante de produção de conhecimentos e informações, isso é resultado de um fenômeno conhecido como “A era da sociedade da informação” e toda essa informação que está sendo produzida, do ponto de vista técnico, terá que ser organizada de acordo com os modelos contemporâneos de organização da informação, além disso esses dados precisam ser disponibilizados, através do desenvolvimento das tecnologias digitais de armazenamento, tratamento, acesso, recuperação e análise de informação.

A importância das tecnologias de informação, através da utilização da computação e seu poder de processamento de informação e transmissão de dados, através das unidades de informação são realizadas pelo computador ou uma rede. Qualquer serviço de informação nos dias de hoje está diretamente vinculado a algum recurso que as novas tecnologias de informação oferecem.

Tecnologia da informação é um tema bastante recorrente, na literatura apresentam desde a definição do termo, os tipos de tecnologias de informação, a utilização pelos serviços de informação, as influências dessas tecnologias nas bibliotecas os impactos da mesma nos profissionais da área (LE COADIC).

Para Costa (1995, p4) tecnologia de informação podem ser definidas como o conjunto de técnicas, equipamentos e processos necessários ao tratamento e processamento da informação. Envolve desde o uso de uma simples máquina manual de datilografia, até os mais avançados produtos oferecidos pela informática.

Logo a recuperação de informação, se faz necessária pois ela é uma área que lida com o armazenamento de documentos e a recuperação automática de informação associada a eles, para Saracevic (1999), a Recuperação de Informação pode ser considerada a vertente tecnológica da Ciência da Informação e é resultado da relação desta com a Ciência da Computação.

A recuperação de informação se firmou como uma área de pesquisa autônoma cujo interesse está centrado no desenvolvimento de ferramentas para o tratamento de fontes de informação não estruturadas e semiestruturadas. É tema de interesse de uma imensa comunidade de pesquisadores de todas as partes do mundo e abriga uma grande quantidade de vertentes, abordagens e metodologias para os problemas dessa área.

Assim as novas tecnologias como redes neurais artificiais, algoritmos genéricos, web semântica entre outros, eles servem como ferramenta da organização, de acordo com (H. Witten) a quantidade de informação disponível em forma digital vem aumentando a uma taxa que dobra a cada 20 meses, o que torna a Recuperação de informação através de bancos de dados uma tarefa complexa principalmente devido aos vários formatos em que os documentos e as informações estão armazenados. Então com o advento de ferramentas modernas de Inteligência computacional observa-se uma melhoria constante no desempenho de ferramentas para manipulação de documentos e obtenção de informação objetiva.

Com o intuito de saber como essa temática vem sendo abordada, se faz necessário analisar e avaliar como essa área do conhecimento está se desenvolvendo, visto sua relevância para centros informacionais como por exemplo uma biblioteca universitária.

Para medir esse fluxo informacional e realizar a análise científica se faz necessário utilizar técnicas específicas que possibilitam identificar o crescimento em determinada área do saber, as tendências de publicação quanto aos trabalhos empíricos e teóricos e medição da produtividade de autores e assim, contribuir com a literatura para mapear as regiões com maiores produções, destacar os autores que publicam sobre o tema e verificar quais temas vêm se destacando em determinada área por meio da construção da nuvem de termos dos artigos analisados.

Para realização deste estudo será utilizada como ferramenta de pesquisa o método da área da ciência da informação, denominado cientometria que permite quantificar as informações que circundam o desenvolver científico de uma determinada área, e dessa forma será possível responder a questão problema definida pelo autor.

É relevante destacar que a cientometria “tenta medir os incrementos de produção e produtividade de uma disciplina, de um grupo de pesquisadores de uma área, a fim de delinear o crescimento de determinado ramo do conhecimento”. (VANTI, 2002, p. 154).

A metodologia da pesquisa será exclusivamente empregada por métodos quantitativos com caráter bibliográfico, exploratório e descritivo. A reflexão teórica se justifica pela relevância de estudos relativos ao uso das Redes Neurais Artificiais na Recuperação da Informação para embasar as práticas contemporâneas com a finalidade de ajudar a melhorar as bases de informações que colaborem com esse processo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar quantitativamente as produções científicas publicadas no Brasil em periódicos da ciência da informação nas bases de dados brasileiras que abordam a Redes neurais artificiais aplicada ao sistema de recuperação da informação nos últimos 10 anos.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar as revistas e artigos que publicaram sobre o uso de Redes neurais artificiais em sistemas de recuperação da informação.
- Verificar dentre os artigos selecionados, quais anos, autores, temas são associados as produções científicas.
- Mensurar as produções científicas sobre a temática no decorrer de 10 anos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CIENCIA DA INFORMAÇÃO

A ciência da informação começa a aparecer no início do século passado, e surge como uma ciência teórica e prática, e tem um destaque na nossa sociedade moderna, a partir da revolução científica que veio mudando as formas de ver o mundo ao nosso redor. Com isso surge uma necessidade de organizar toda essa informação que estava se acumulando pós revolução. A ciência da informação vem com o intuito de acabar com certas inseguranças dessa nova sociedade em relação a informação, o que deveria ser feito com esses novos conhecimentos (LE COADIC2004).

A Ciência da informação está a bastante tempo no meio científico, e até para os escritores que tentaram definir o que é como ela surgiu há algumas linhas de pensamento. A definição que será usada para a (CI) é baseada na compreensão do texto BORKO, H. Information Science: What is it?

A ciência da informação ela procura observar e estudar a o comportamento as causas que influenciam os fluxos da informação, os significados que ela terá dentro e fora do processamento de informação, e sempre objetivando a usabilidade e acessibilidade da informação para quem há procura (PINHEIRO,1999).

É importante ressaltar que ela está empenhada em estudar conhecer e melhorar tais seguimentos relacionados a própria informação como; origem, coleção, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, e utilização da informação. E isso inclui a representação da informação em ambos os sistemas naturais ou artificiais, físicos e digitais.

Ela é uma ciência interdisciplinar, matemática, lógica, linguística, psicologia, ciência da computação, engenharia de produção, Comunicação, biblioteconomia e vários outros campos. Vemos também que ela possui ambos aspectos de ciência pura, que investiga o objeto de estudo em sua forma pura/bruta e também como ciência aplicada que estuda e desenvolve serviços e produtos(BORKO, H1968).

Vejamos que a informação é o objeto de estudo da ciência da informação mas antes de prosseguirmos com outras definições precisamos entender a informação como objeto, para Le Coadic.

A informação é um conhecimento gravado sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual”. A informação comporta um sentido e, por isso, possui um significado que “pode ser transmitido a um ser consciente,

por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espaço-temporal. (1996, p-5)

Sendo assim pode-se ver que a informação é algo inerente ao ser humano não existe o homem em sua essência sem a informação sem produzir, armazenar e poder recuperar o que ele produz dentro de um aspecto de signos, linguísticos ou audiovisuais. A informação ela é o alicerce para a construção do conhecimento sem ela seria impossível construir algo.

Para (RAFAEL CAPURRO, 1992) a informação indica uma perspectiva a partida da comunicação do conhecimento, essa visão inclui aspectos como novidade e relevância, isso refere-se ao método de transformação do conhecimento, particularmente a seleção e interpretação dentro de um determinado contexto que a informação está inserida.

Retomando o conceito de ciência da informação que (BORKO H. 1968). Propôs é que ela tem como meta fornecer um corpo teórico sobre a informação que proporcionaria a melhora de várias instituições e procedimentos de acumulo e disseminação do conhecimento. É importante ressaltar que a necessidade de estudar e aprimorar a ciência da informação está diretamente relacionada com a melhoria em outros campos do conhecimento que envolvem o acumulo e gerenciamento de informações.

Investigar as propriedades e comportamento da informação o uso e a transmissão da informação, o processamento da informação tendo como uma armazenagem e recuperação ideal são os principais objetivos, ouso a dizer que são as vertentes principais. Então se algum desses núcleos falhar ou houver alguma deficiência as outras partes serão influenciadas e isso afeta o usuário final(BORKO H. 1968).

2.2.HISTORICO DA CIENCIA DA INFORMACÃO

São considerados como marcos para o advento da Ciência da Informação, conforme Pinheiro (2002):Criação do Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), em 1895, durante a I Conferência Internacional de Bibliografia, em Bruxelas. O IIB nasceu a partir das ideias de Paul Otlet (considerado o “pai” da Ciência da Informação) e Henri de La Fontaine, que desejavam organizar o “livro universal do conhecimento” (MATTELART, 2005). A intenção era a criação de uma biblioteca universal, com os registros bibliográficos de todos os documentos indexados do mundo, como se fosse uma biblioteca de referência e não de acervo (OLIVEIRA, 2005), desse modo, democratizando a informação.

Transformação do IIB em Instituto Internacional de Documentação (IID), em 1931, por sugestão de Paul Otlet e Henri de La Fontaine, durante a X Conferência Internacional de Bibliografia, em Bruxelas.

Publicação da obra *Traité de Documentation: le Livre sur le Livre: Théorie et Pratique*, de Paul Otlet, em 1935, que trouxe ideias de integração dos componentes da documentação, já apresentando ideias a respeito da Bibliometria.

Fundação do American Documentation Institute (ADI), em 1937 (mais tarde, virou American Society for Information Science – ASIS; nos anos 2000 transformou-se em American Society for Information Science Technology – ASIST).

Transformação do IID em Federação Internacional de Documentação (FID), em 1938. Nesta Federação, desenvolveram-se pesquisas teóricas que foram as bases científicas da Ciência da Informação. Ainda de acordo com Pinheiro (2002), a Ciência da Informação nasceu: Da “explosão da informação”, decorrente do avanço científico e tecnológico demandado pela Segunda Guerra Mundial, bem como dos periódicos científicos (RUSSO, 2010).

A necessidade de registro (controle bibliográfico) e transmissão de informação e conhecimento (serviços informacionais dispostos para atender, de acordo com Miranda (2002), à pesquisa e desenvolvimento) e do surgimento de novas tecnologias, sobretudo o computador (que passou a ser empregado no processamento de informações bibliográficas já na década de sessenta).

Contudo, Barreto (2007), observa que os computadores começaram a ter o seu uso na Ciência da Informação somente no início dos anos oitenta. A Ciência da Informação recebeu influência das teorias de Norbert Wiener, de Claude Shannon e Warren Weaver e de Bertalanffy. Norbert Wiener influenciou com sua Teoria da Informação e com sua obra *Cybernetics or control and communication in the animal and the machine*, do ano de 1947. Claude Shannon e Warren Weaver inspiraram a Ciência da Informação com a sua Teoria Matemática da Comunicação ou Teoria da Informação, do ano de 1948, trazendo conceitos de ruído, entropia e redundância, essenciais para os sistemas de recuperação de informação.

Contudo, tal teoria não pode ser totalmente aplicada à Ciência da Informação, porque foi idealizada para máquinas e não para pessoas, as quais, quando submetidas a mensagens que chegam de todos os lados, como bem coloca Oliveira (2005), selecionam de seu interesse apenas. Bertalanffy influenciou a Ciência da Informação com sua Teoria Geral dos Sistemas, de 1956, infundindo os conceitos de redes e sistemas de informação.

2.1.1 A INFORMAÇÃO COMO OBJETO

A informação no meio científico, ela consiste em algum conhecimento gravado, seja escrito, numérico, ou audiovisual. De acordo com La Coadic (2004) a informação comporta

um elemento de sentido é um significado transmitido a um ser consciente por meio de alguma plataforma, por exemplo sonora, visual.

Os indivíduos são motivados pela necessidade de informação e vão à busca dela para preencher o vazio da dúvida, do desconhecimento, para firmar-se como cidadão atuante perante a sociedade:

O conhecimento da necessidade de informação permite compreender porque as pessoas se envolvem no processo de busca de informação. Exigência oriunda da vida social, exigência de saber, de comunicação, a necessidade de informação se diferencia das necessidades físicas que se originam de exigências resultantes da natureza, como dormir, comer, etc. (LE COADIC, 2004, p.39)

A informação é a base para as atividades científicas e desenvolvimento onde surge novas hipóteses e descobertas, a partir disso é reunido e registrado então passa a se tornar informações científicas. Percebe-se então que a informação como um todo é baseada em um ciclo de vai e volta e sem o devido acesso a informação a ciência não pode se desenvolver sem a informação a pesquisa seria inútil. A informação precisa ser renovada, e para isso ela precisa primeiramente ser encontrada e ser acessível e aberta para todos.

Buckland (1991) o termo informação é utilizado na maioria das vezes vinculado a um objeto que contém informação: um documento. Assim, o termo informação poderia também designar “algo atribuído a um objeto, tal como dado e documento que se referem à informação, porque deles se espera que sejam informativos”.

Se faz necessário citar também o que Le Coadic (2004, p.5) diz a respeito; documento é o termo genérico que designa os objetos portadores de informação. Um documento é todo artefato que representa ou expressa um objeto, uma ideia ou uma informação por meio de signos gráficos e icônicos (palavras, imagens, diagramas, mapas, figuras, símbolos), sonoros e visuais (gravados em suporte de papel ou eletrônicos).

O fato de que o conceito de comunicação de conhecimento tem sido designado pela palavra informação parece, à primeira vista, um acontecimento linguístico, mas para a ciência da informação, é importante como os termos são definidos e como essa informação é levantada.

Observa-se que as palavras elas mostram curiosidades ao próprio conceito, e o uso da palavra informação indica uma perspectiva específica, comunicação do conhecimento. Esta por si refere-se ao processo de transformação por meio dos seguintes fatores como; novidade, relevância, a interpretação dentro de um contexto também são fatores que agregam essa transformação da informação, a inter-relação de seus diferentes usos é o que torna tão importante o tratamento da informação.

2.3 REDES NEURAIAS ARTIFICIAIS

A Inteligência Artificial é um campo de conhecimento e pesquisa que viabiliza a transferência de processos de representação de conhecimento para o computador, com a proposta de desenvolver sistemas inteligentes capazes de simular o processo de decisão do ser humano (REZENDE, 2003). Os sistemas inteligentes se caracterizam por apresentar habilidade para usar conhecimento para desempenhar tarefas ou resolver problemas e capacidade para aproveitar associações e inferência para trabalhar com problemas que se aproximam de situações reais. Os sistemas inteligentes utilizam técnicas que podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto para auxiliar o processo decisório. Dentre as técnicas e metodologias mais utilizadas, podem ser destacadas Aquisição de Conhecimento, Aprendizado de Máquina Deep learning, Redes Neurais Artificiais, Lógica Fuzzy, Mineração de Dados e de Textos.

As RNA são modelos matemáticos inspirados nas estruturas neurais biológicas e que têm capacidade computacional adquirida por meio de aprendizado e generalização (HAYKIN, 1994). Os trabalhos que utilizam RNA reconhecem que o cérebro trabalha de um modo inteiramente diferente do computador digital convencional. As pessoas armazenam conhecimento por meio de modelos mentais construídos ao longo de suas vidas e adquirem valores éticos e sociais próprios que, dificilmente, poderão ser representados por computadores. Brookes (1980) ressalta em seu trabalho sobre os fundamentos da CI que a máquina faz o que está programada para executar e que a informação utilizada é uma sequência programada de sinais. O conhecimento inerente ao ser humano não é incorporado pela máquina, ela mantém, apenas, informações objetivas.

Segundo Haykin (1994), o cérebro é um computador complexo, não linear e possui um sistema de processamento de informações paralelo. Mesmo que observadas inúmeras ações externas e seguidas reações do indivíduo, é impossível garantir que uma nova ação similar faça com que o indivíduo reaja como nas situações anteriores. Isto é o que caracteriza os processos mentais do indivíduo como estocásticos. Um sistema é dito linear se é possível supor que, conhecendo-se a sua saída para duas entradas distintas aplicadas simultaneamente, o resultado encontrado é idêntico para a superposição de suas entradas, quando aplicadas separadamente ao mesmo sistema, ou seja, quando a saída global for igual à superposição das saídas encontradas com a aplicação individual destas entradas ao sistema.

Uma RNA é um algoritmo de processamento estocástico e não linear inspirado no funcionamento das redes biológicas existentes no cérebro, que armazena informação experimental e a torna disponível para uso. Assemelha-se ao cérebro em, basicamente, dois

aspectos: o “conhecimento” é adquirido pela RNA por meio de um processo de aprendizagem e as forças de conexão existentes entre os neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são usadas para armazenar este “conhecimento”.

As redes neurais artificiais são um paradigma específico dentro da inteligência artificial que representa uma divisão com os conceitos tradicionais dessa área do conhecimento. Está na lógica computacional e na heurística computacional que um método de investigação baseado na aproximação progressiva de um dado problema, ou seja é uma pesquisa realizada por meio da quantificação de proximidade a um determinado objeto.

Toda essa estrutura está baseada em um algoritmo heurístico então sempre que esse determinado algoritmo encontra algo próximo ao solicitado ele ganha uma avaliação positiva, e se estiver muito longe uma avaliação negativa será dada, esse método foi um meio de introduzir inteligência em um artefato. (FREEDMAN, 1995).

Um neurônio artificial pode ser representado por um modelo matemático simplificado de processamento existente em um neurônio biológico. Uma RNA pode ser definida como uma topologia interconectada de neurônios artificiais, na qual, tipicamente, podem ser identificados neurônios de entrada, neurônios internos e neurônios de saída. A maneira como os neurônios estão organizados e conectados depende da arquitetura da rede.

As RNA implementam algoritmos que procuram alcançar um desempenho próximo ao dos sistemas neurológicos naturais. Utilizam técnicas como aprendizado pela experiência e generalização a partir de situações similares, que, também, podem ser observadas nas características de neuroplasticidade do cérebro. O aprendizado está normalmente associado à capacidade de as redes adaptarem os seus parâmetros como consequência da sua interação com o meio externo.

Neste caso, como destacou Rezende (2003), o processo de aprendizado é interativo e por meio dele a rede deve melhorar o seu desempenho, gradativamente, à medida que interage com o meio externo. As RNA podem, também, definir seus parâmetros por si próprias, dispensando, assim, a participação do supervisor. As RNA são utilizadas, basicamente, em problemas de aproximação de função, predição, classificação, categorização e otimização.

Meireles, Almeida e Simões (2003) destacam que a grande maioria das aplicações reportadas na literatura se concentra na área industrial. Souza (2006) ressalta que, em um Sistema de Recuperação de Informação, SRI, as RNA podem, por exemplo, ser usadas para realizar o casamento de padrões entre as consultas e os documentos do acervo do sistema.

2.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Pesquisadores tem utilizado redes neurais artificiais na recuperação de informação, conforme evidenciado por Lin, Soergel e Marchionini (1991) ao utilizar uma Self Organizing Map (SOM) que é uma Rede Neural de aprendizado não supervisionado para construir um sistema de recuperação de informação. Estes autores apresentaram um mapa semântico como uma interface de recuperação de um sistema bibliográfico online, caracterizado como um guia de literatura que refina a busca do usuário.

Os autores destacaram o papel dos computadores na pesquisa, como não apenas o de um mecanismo de busca, mas, uma ferramenta para análise e descoberta de relações semânticas entre os documentos. O mapa semântico obtido identificava relações semânticas entre os documentos da entrada e representava os dados com os seus relacionamentos. A caracterização e a organização da informação eram obtidas pela análise da frequência e da distribuição das palavras contidas nos textos.

O estudo foi aplicado à base de dados LISA, que incluía 140 títulos indexados pelo descritor Artificial Intelligence, de janeiro de 1969 a março de 1990. Depois de excluir palavras como information, artificial and intelligence, são palavras com frequência de ocorrência inferior a três, e foram selecionadas 25 palavras (raízes), definidas, então, como o conjunto de palavras para esta coleção.

Stafylopatis e Likas (1992) descreveram, em seu trabalho, uma técnica de recuperação de imagens armazenadas utilizando informação incompleta como entrada do processo. Ressaltaram a importância da tecnologia das RNA para oferecer soluções efetivas para problemas relacionados aos sistemas de informação. O processo era constituído, basicamente, de três etapas. A primeira processava as imagens e extraía informação destas imagens. A segunda criava o banco de dados responsável pelo armazenamento e pelo gerenciamento das imagens originais e das informações extraídas. A terceira etapa gerava as interfaces com o usuário que o possibilitavam acessar as informações disponíveis. Chen (1995) propôs a utilização de uma rede neural do tipo Hopfield para recuperar informações contidas em três bases de dados. A rede Hopfield se caracteriza por ter as entradas dos neurônios vindas do meio externo e de saídas de neurônios da própria rede.

Chen (1995) cita um exemplo em que solicita ao pesquisador que identifique descritores que sejam relevantes na busca relacionada à expressão knowledge indexed deductive search. Foram utilizados quatro termos de pesquisa iniciais, quais sejam information retrieval, knowledge base, thesaurus e automatic indexing. A rede convergia após onze iterações, apresentando catorze termos e respectivas fontes. Solicitava, então, ao

usuário que selecionasse os dez termos que melhor se adequassem à sua pesquisa. Estas etapas de seleção de termos podiam se repetir até que a demanda do usuário fosse satisfeita.

Ellis (1996) destacou que Mozer foi o primeiro a utilizar uma arquitetura de RNA em um protótipo de recuperação de informação. O sistema continha apenas duas camadas, uma camada de 407 documentos e outra camada contendo 133 termos de indexação. Os termos de indexação ativavam os documentos, que ativavam os termos de indexação,

2.5 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

É o método ou processo pelo qual um usuário que busca informação, converte essas necessidades, através de uma busca que gera um resultado para ele em forma de citações, documentos, ou qualquer que seja o formato relacionando a sua busca no acervo.

Calvin Mooers (1951) cunhou o termo recuperação da informação, destacando que ele "engloba os aspectos intelectuais da descrição de informações e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregados para o desempenho da operação."

A Recuperação de informação abrange os aspectos intelectuais da descrição da informação e sua especificação para a busca, e também quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas que são utilizadas para realizar a operação.

O assunto de cada documento ou outra unidade de informação é caracterizado ou descrito por meio de um conjunto de descritores tirados de um vocabulário formal de tais termos. Uma "lista de cabeçalho de assuntos" remeterá a uma aproximação grosseira do seu significado. (MOOERS, 1951, p.25)

O usuário da informação está interessado em recuperar a informação, sobre um determinado assunto e não em recuperar os registros dos dados sobre aquele determinado assunto e é justamente essa característica que diferencia um sistema de recuperação da informação de um gerenciador de banco de dados, esse modelo é bastante utilizado diretamente da ciência da computação.

Para Saracevic (1999), a Recuperação de Informação pode ser considerada a vertente tecnológica da Ciência da Informação e é resultado da relação desta com a Ciência da Computação. Na Ciência da Computação a Recuperação de Informação (Information Retrieval) se firmou como uma área de pesquisa autônoma cujo interesse está centrado no desenvolvimento de ferramentas para o tratamento de fontes de informação não estruturadas e semiestruturadas.

É sobre essa interdisciplinaridade que a Ciência da Informação traz, por se tratar de algo que é de relevância para todas as áreas do conhecimento é comum que tenha algo relacionando com outra ciência, e de fato se refletirmos a respeito da recuperação da informação nos dias de hoje é algo que devemos estudar e sempre buscar uma melhor forma de abordagem e desenvoltura para esse aspecto dos estudos.

Outro aspecto da recuperação da Informação é que ela preocupa-se com os processos que envolvem a representação, armazenamento, busca e acesso a informações que são relevantes para a questão pretendida (desejada) pelo usuário humano.

Vejam aqui um modelo de um Sistema de recuperação da informação:

Figura 1: Componentes de um sistema de recuperação de informação

Calvin moers (1951) cunhou o termo recuperação da informação, destacando que ele "engloba os aspectos intelectuais da descrição de informações e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregados para o desempenho da operação."

De acordo com Araújo (1995, p.15), Sistemas de Informação são sistemas de comunicação e podem ser denominados "Sistemas humanos de processamento de informação, sistemas eletrônicos de processamento de dados ou sistemas de recuperação da informação

[...]” e têm como função dar acesso aos conteúdos.¹ Dessa forma, vários autores da CI (ARAÚJO, 1995; ARAÚJO 2012; SARACEVIC, 1975).

Para Souza (2006, p. 163), um SRI deve desempenhar as seguintes atividades: dar informações contidas nos documentos, usualmente através dos processos de indexação e descrição dos documentos ele também deve conter armazenamento e gestão física e/ou lógica desses documentos e de suas representações, recuperação das informações representadas e dos próprios documentos armazenados e representação de forma a satisfazer as necessidades de informação dos usuários.

Os Sistemas de Recuperação da Informação, de acordo com Araújo (2012), devem representar, armazenar, organizar e localizar os itens de informação e o referido autor aponta que a indexação é a principal função de um SRI, e seus componentes devem incluir: documentos; necessidades do usuário; consulta formulada e o processo de recuperação propriamente dito.

No exame aos modelos de SRI, tanto Cardoso (2000), Souza (2006) quanto Silva, Santos e Ferneda (2013) constataam - com pequenas variações - que existem os seguintes modelos como os clássicos; booleano, vetorial e probabilístico. E também os modelos mais avançados que usam lógica fuzzy, redes neurais e algoritmos genéticos.

2.6 CIENTOMETRICO

As primeiras definições de cientometria, como se vê, guardam relação com a cibernética. Ela era considerada como “a medição do processo informático” (MIKHILOV et al. apud SPINAK, 1996), sendo que o conceito de informática significava informação científica. Entretanto, que os primeiros artigos em que o conceito de cientometria se fez presente foram publicados pelos pesquisadores do VINITI – All-Union Institut for Science and Technical Information, da Academia de Ciências da ex-URSS. Neste sentido, Nalimov, em 1959, atraído pelas ideias da cibernética, publica, em coautoria com Styazhkin e Vledutsiv. O primeiro artigo considerado cientométrico, intitulado “As informações científicas e técnicas como uma das tarefas da cibernética”. Tal artigo apresenta uma justificativa lógica original dos modelos matemáticos examinados para o crescimento da ciência. (KAVUNENKO; GONCHAROVA, 2009).

Esta percepção se deveu ao fato de que com o crescimento exponencial dos trabalhos científicos e pelo caráter mutante das atividades de investigação, aumentaram as despesas e o tempo destinados a tais atividades. Também começou a haver atrasos na publicação das

revistas científicas, além do acúmulo de papéis derivado do aumento destas e de outros tipos de documento.

Para a solução destes problemas, tornou-se necessário encontrar novos meios mais eficazes de serviços de informação. Os estudiosos na área entenderam que a busca por novas formas de transferência de informação, armazenamento e processamento levaria à criação de uma nova disciplina, que poderia ser vista como um dos ramos da cibernética, compreendendo conceitos de lógica matemática, teoria da probabilidade, estatística, documentação, linguística, psicologia cognitiva, além de eletrônica e computação. Segundo eles, este desenvolvimento da disciplina resultaria em novas formas de organização da ciência e iria promover a sua maior quantificação. (GRANOVSKY, 2010).

A produção da ciência e dos cientistas poderia ser quantitativamente medida ou se a pesquisa científica poderia ser submetida a medições que fornecessem os índices de confiança do status de cientistas, de suas instituições e das revistas onde os resultados da ciência são publicados. Hoje, pode-se afirmar que sim e que a cientometria é o campo dedicado ao "estudo da medição do progresso científico e tecnológico". (BRUSILOVSKY, 1978, p. 193,).

Alguns indicadores e indicies que são abordados na cientometria, primeiramente o índice de citação foi um instrumento proposto por Garfield (1955), primeiramente para a recuperação da informação, apesar das inconsistências e das variações que podem apresentar a indexação temática e a atribuição de descritores aos documentos. Caracteriza-se por ser uma lista em ordem alfabética de elementos bibliográficos tais como autor, título, palavras-chave, descritores, etc.

O índice de citação se tornou conhecido quando começou a ser utilizado para verificar o número de citações que cada pesquisador recebia por outros autores às suas publicações científicas. Neste caso, as listas traziam o nome dos autores que haviam sido citados e logo abaixo todos os documentos do autor que tinham sido citados naquele ano, quem citou e em que veículo publicou. Utiliza-se o índice de citação como forma de determinar o reconhecimento de um pesquisador em sua área de atuação, buscando o número de citações que este autor recebeu por um determinado documento, assim como para verificar o prestígio de uma revista contabiliza-se o número de citações a esta revista.

Outro elemento da cientometria é o fator de impacto é um indicador utilizado para calcular o número médio de citações recebidas por uma revista científica e é obtido por meio da relação entre o número de vezes que a revista foi citada e o número de artigos que ela publicou num determinado período de tempo (normalmente dois anos). A finalidade da utilização deste indicador é descobrir o impacto dos periódicos na comunidade científica.

O fator de impacto dos periódicos é publicado anualmente no JournalCitationReports, também publicado pela Thomson Reuters, e pode ser considerado o mais conhecido dos índices cientométricos. Entretanto, têm sido feitas inúmeras críticas ao uso deste indicador, incluindo a discussão mais geral sobre a sua utilidade para medir citações. As críticas também dizem respeito à validade do fator de impacto, à adoção de políticas editoriais direcionadas para o seu incremento, além da aplicação incorreta deste índice (EASE, 2007).

3 METODOLOGIA

A metodologia permite a sustentação teórica ao tema do trabalho, de modo a alcançar os objetivos determinados no começo do estudo. É uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa de todo material desenvolvido a partir da ideia e de questionamentos. Portanto, a natureza do método é indutiva, tem sua problematização o levantamento de questões sobre o fenômeno pesquisado. A metodologia é também do tipo de pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicabilidade e prática, para melhorias na área.

O estudo apresenta um procedimento técnico uma pesquisa bibliográfica, concebida a partir de literaturas para compreender os temas que envolvem o estudo, como foi proposto. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.54):

Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa.

Seguindo essa perspectiva, o trabalho parte de uma pesquisa exploratória e descritiva, pois estuda as características relacionadas com o tema de acordo com os objetivos propostos, bem como busca proporcionar uma visão geral do assunto. De acordo com Lakatos e Marconi (2003) as pesquisas exploratórias:

[...] São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.

As pesquisas descritivas apresentam, inicialmente, o objetivo de registrar e descrever as características de determinado fenômeno, população ou estabelecimentos de relação entre variáveis, envolvendo uma padronização da coleta de dados (PRODANOV; FREITAS, 2013). As pesquisas descritivas buscam estudar características de um grupo e descobrir a existência de variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação.

Desta forma, a abordagem da pesquisa é quantitativa visto que a análise dos dados nas pesquisas experimentais e os levantamentos é essencialmente quantitativa. (GIL, 2008, p. 175).

Essa abordagem permite medir a quantidade das produções existentes sobre o tema já apresentando, ela permite também verificar quantos autores abordam sobre a temática, destacar revistas e artigos que publicam sobre, quais anos, autores e temas são associados às

produções científicas em periódicos da CI sobre redes neurais e suas aplicações nos sistemas de recuperação de bibliotecas e mensurar as produções científicas desta temática nos últimos 10 anos.

Assim o estudo também se caracteriza como cientométrico, pois é uma ferramenta de pesquisa usada para diagnosticar práticas com uso de medidas e índices de avaliação, sendo utilizada para avaliar periódicos, institutos, universidades. Silva e Bianchi (2001) afirmam que a cientometria é:

[...] o estudo da mensuração do progresso científico e tecnológico e que consiste na avaliação quantitativa e progresso científico. Em outras palavras a cientometria consiste em aplicar técnicas numéricas analíticas para estudar a ciência da ciência.

Sendo assim a cientometria é a ferramenta adequada para estudar a produção científica, utilizando análise quantitativa para aprofundar o conhecimento. De modo que suas principais aplicações são na avaliação da produção científica como objetivo de distribuição de verbas para pesquisas e no desenvolvimento de critérios de qualidade para orientação dos leitores para seleção de melhor evidência científica. (PINTO, 2008).

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA

Esta pesquisa busca analisar artigos científicos sobre redes neurais e recuperação da informação a partir dos periódicos da Ciência da Informação nos últimos 10 anos, e para medir essa produção utilizam-se métodos cientométricos. Assim serão apresentados os métodos de coleta e instrumentos para atingir os objetivos propostos.

A coleta dos dados foi realizada de forma sistemática e organizada de forma que fosse organizada e eficiente. A primeira parte constituiu-se em definir as bases de dados para o levantamento bibliográfico, sendo assim foram selecionadas bases nacionais para coleta de artigos e periódicos sobre Ciência da Informação: Base de dados em CI (BRAPCI), base de periódicos (PERI), Base de dados da IBICT que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

A BRAPCI compõe um acervo de publicações brasileiras em CI e foi criada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). A base de dados conta com 53 revistas científicas, com mais de 16 mil trabalhos publicados, e apresentam indicadores de periódicos com publicações por ano, número de artigos publicados por autor, tipos de autorias por ano e total de trabalhos publicados por ano, segundo o site da BRAPCI.

A Base PERI contém artigos de periódicos e trabalhos publicados em anais de eventos técnico-científicos, abrangendo a literatura nacional nas áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação, Arquivística e outras interdisciplinares. Seu acervo é composto por 68 títulos de periódicos indexados e 21 anais de eventos técnicos, conforme o site da Escola de Ciência da Informação² da Universidade Federal de Minas Gerais.

O IBICT desenvolveu e coordena a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. A BDTD, em parceria com as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique e difunda suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica nacional.

Na segunda fase da pesquisa, realizou-se a busca dos artigos sobre a temática, e para tal se determinou os termos de busca: Redes Neurais Artificiais e sistemas de recuperação da informação. Os termos foram agrupados na hora da busca, dessa forma não iríamos recuperar artigos ou periódicos que fugissem para outros temas relacionados com RNA ou SRI.

A delimitação do período de análise foi dos últimos 10 anos, correspondendo de janeiro de 2009 até final de agosto de 2019. Assim, foi definida a relação de artigos publicados de CI sobre a temática, a qual foi analisada a partir de indicadores centométricos para se transformarem em informação de acordo com os objetivos definidos dessa pesquisa.

A fase três consistiu em organizar os artigos dos periódicos levantados em uma tabela para realizar a filtragem e análise dos dados. Primeiramente, os artigos selecionados foram organizados em uma tabela registrando as seguintes informações: nome do(s) autor(es), título dos artigos, nome dos periódicos, ano de publicação, resumo e palavras-chave.

A partir dessas informações, verificaram-se quais autores publicaram sobre a temática nos últimos 10 anos e em quais anos foram mais publicados. Em seguida, foram examinadas quais revistas e a quantidade de cada uma delas. Por seguinte, constataram-se quais anos tiveram mais publicações sobre a temática proposta nesta pesquisa. Também foi construída uma nuvem de palavras-chave utilizadas pelos autores dos artigos publicados nos periódicos, com a finalidade de identificar os termos mais utilizados pela comunidade científica.

4RESULTADOS

A partir da coleta de dados constatou-se que não existe uma grande quantidade artigos ou de autores que abordam a temática, apesar disso foram encontrados 4 autores que abordam o assunto. Destaca-se Magali Rezende Gouvêa Meireles com 3 publicações, nos anos 2010, 2011 e 2012. Os demais autores publicaram apenas uma vez com essa temática nos últimos 10 anos. Importante frisar que os dados apresentados abaixo foram elaborados a partir da retirada dos nomes dos autores de cada artigo, evidenciando a quantidade de publicação de cada autor mesmo que estes tenham sido escritos em parceria.

Quadro 1 - Ranking dos autores

Nome dos autores	Quantidade de Publicações
MEIRELES, Magali Rezende Gouvêa	3
VIEIRA, Jessica Monique de Lira	1
CAPUANO, Ethel Airton	1
GUIMARAES, Lucas Marques Sathler	1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Tratando-se de publicações é importante citar quais os periódicos da Ciência da informação publicaram sobre o assunto nos últimos 10 anos, destaca-se a revista informação & informação, publica contribuições inéditas na área de Ciência da Informação e suas interfaces. Deste modo, o gráfico traz a relação das revistas que publicaram sobre o assunto abordado, e ela se destaca por ter mais de uma publicação. Apesar da periodicidade diferir de uma revista para outra, a quantidade de publicações inviabiliza a quantificação por tempo sobre as publicações nesses periódicos.

Gráfico 1 - Ranking das revistas

1Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Outro ponto a ser analisado neste estudo é a quantidade de periódicos entre os anos de 2009 a 2019, sobre a temática, percebe-se que não houve muitos trabalhos e que há poucas pessoas empenhadas ou buscando inovações nessa área, o que nos leva a refletir o porquê dos nossos sistemas não terem uma atualização nos últimos anos. Os resultados são apresentados no gráfico, e podemos ver que nos anos, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018 não houve publicações sobre a temática.

Gráfico 2 –Publicações e autores

2 Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Nesse próximo quadro apresenta-se quais tipos de estudos foram aplicados no processo de criação da pesquisa dos trabalhos encontrados, vemos que o número de pesquisas teóricas e empíricas está igualados. Para que se entenda melhor o que representa cada aspecto fundamenta-se brevemente os dois tipos de pesquisa, teórica e empírica.

Na pesquisa teórica trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). Esse tipo de pesquisa é orientada no sentido de reconstruir teorias, quadros de referência, condições explicativas da realidade, polêmicas e discussões pertinentes. A pesquisa teórica não implica imediata intervenção na realidade, mas nem por isso deixa de ser importante, pois seu papel é decisivo na criação de condições para a intervenção. "O conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa" (1994, p. 36).

Na pesquisa empírica ela é dedicada ao tratamento da "face empírica e fatural da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e fatural" (Demo, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela "possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatural. O significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" (DEMO, 1994, p. 37).

Quadro 1

TITULOS DOS TRABALHOS	TIPO DE PESQUISA
O poder cognitivo das redes neurais artificiais modelo ART1 na recuperação da informação	Empírico
Aplicação prática dos processos de análise de conteúdo e de análise de citações em artigos relacionados às redes neurais artificiais	Empírico
Categorização e Classificação de documentos a partir de suas citações: uma proposta baseada em Redes Neurais Artificiais	Teórico
Categorização de documentos a partir de suas citações: um método baseado em redes neurais artificiais	Empírico
A contribuição da organização e da visualização da informação para os sistemas de recuperação de informação	Teórico
Avaliação das etapas de pré-processamento e de treinamento em algoritmos de classificação de textos no contexto da recuperação da informação	Teórico

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Nesse próximo quadro iremos observar quais foram as metodologias usadas nos trabalhos.

Quadro 2

TITULOS	METODOLOGIA
O poder cognitivo das redes neurais artificiais modelo ART1 na recuperação da informação	O número de sintagmas nominais utilizados para indexação de cada texto dessa base é três, pois com esse número pode-se obter significativo poder de resolução semântica no processo de recuperação da informação.
Aplicação prática dos processos de análise de conteúdo e de análise de citações em artigos relacionados às redes neurais artificiais	Por meio de análises quantitativas e qualitativas, exemplifica-se o uso da análise de citações e da análise de conteúdo e demonstra-se, ainda, que elas podem ser utilizadas de modo integrado para a obtenção de meta-dados a respeito de coleções de documentos.
Categorização e Classificação de documentos a partir de suas citações: uma proposta baseada em Redes Neurais Artificiais	Os documentos foram agrupados em categorias por uma Rede Neural Artificial e, na fase seguinte, foram identificados os atributos utilizados pela Rede Neural Artificial para determinar as categorias, avaliando-se os resultados encontrados.
Categorização de documentos a partir de suas citações: um método baseado em redes neurais artificiais	Utilizando um protótipo, foi criado um banco de dados com 200 artigos. As publicações foram categorizadas pela RNA e apresentadas em grupos organizados por suas citações em comum.
A contribuição da organização e da visualização da informação para os sistemas de recuperação de informação	Consiste em levantamento bibliográfico, para obtenção do embasamento científico para melhor compreensão e análise de cada área; levantamento de sistemas que fazem uso de interface de VI em sua estrutura, bem como da análise dos elementos de OI necessários para organização e representação de conteúdo a serem transmitidos em estruturas visuais.
Avaliação das etapas de pré-processamento e de treinamento em algoritmos de classificação de textos no contexto da recuperação da informação	Foram realizados dois processos distintos de pré-processamento e diferentes treinamentos das Redes Neurais Artificiais para classificação do conjunto textual.

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Nesse quadro vemos em quais áreas de atuação de cada autor, e com isso identificar sua formação relacionada com seu trabalho. Posso destacar a autora Jessica Monique de Lira, pois ela possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, é claro que todos os autores tem sua importância no meio em que estão inseridos, principalmente por serem os únicos que estão dando atenção para essa área de estudos.

Quadro 3

AUTOR	LATTES
Ethel Airton Capuano	Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação e Especialista em Redes de Computadores pela Universidade Católica de Brasília (UCB), Engenheiro Civil pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Licenciado em Física e Matemática pela Universidade Católica de Brasília (UCB).
Magali Rezende Gouvêa Meireles	Doutorado em Ciência da Informação pela UFMG (2012), Mestrado em Tecnologia pelo CEFET-MG (1998), Especialização em Controle de Processos e Instrumentação Eletrônica pela UDESC (1991) e Graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG.
Jessica Monique de Lira Vieira	Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco (2012), e mestrado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal de Pernambuco.
Lucas Marques Sathler Guimarães	Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995), mestrado em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo (2005) e mestrado em Gerenciamento de Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2000). Doutor em Filosofia (Inteligência Artificial) pela Universidade Federal de São Carlos.

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Outra ponto da pesquisa sobre Redes Neurais na Recuperação da informação, foi verificar-se a relação dos termos atribuídos as palavras-chave das publicações sobre o tematrado. Por meio dos termos é possível ter um indicativo da atuação na comunidade científica, a seguir o quadro de nuvem de palavras demonstra isso. Pode se observar também que as palavras mais utilizadas foram: Informação, Redes,Neurais, Artificiais, Recuperação. Termos que representam a temática abordada de forma geral e que produzem conhecimento, destaco a palavra informação pois ela se torna o objeto central dos estudos. É claro que outras

palavras possuem sua importância pois o tema deste trabalho permuta entre várias áreas do conhecimento e necessita de outros conhecimentos, por isso destaco: Categorização, classificação, semântica, computacional, indexação, cada uma dessas palavras trazem consigo um peso que devidamente explorado recupera inúmeros tipos de significados e estudos.

Figura 2

É importante também conceituar algumas das principais palavras para que não seja confundida os significados que cada uma possa trazer em seus diversos contextos e usos.

Para La Coadic (2004) a informação comporta um elemento de sentido é um significado transmitido a um ser consciente por meio de alguma plataforma, por exemplo sonora, visual.

Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem

conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento, (McCulloch e Pitts 1943).

Recuperação de informação é o nome dado ao processo ou método pelo qual um potencial usuário de informação é capaz de converter a sua necessidade de informação em uma lista real de citações a documentos em um acervo contendo informações úteis para ele. (MOOERS, 1951).

5ANALISE

A informação ela indica uma perspectiva da mudança do conhecimento, e os indivíduos são motivados pela necessidade de informação, e vão à busca dela para preencher o vazio da dúvida, ou até mesmo para afirmar algo.

Este trabalho também trouxe novos aspectos da tecnologia e como a utilização do poder computacional de processamento de informações podem ser realizadas em um novo recorte que é feito através da Rede Neural. É importante deixar claro que nesse estudo não está sendo demonstrado nenhum tipo de exemplo prático pois os nossos objetivos eram apenas situar o leitor de que existe tais áreas da computação e quão avançados estão os processos computadorizados.

Sendo assim o trabalho foi realizado com o objetivo de saber como a temática estava sendo abordada e se existia trabalhos acadêmicos publicados no Brasil em periódicos da ciência da informação. Para isso foi realizada a pesquisa nas bases de dados BDTD (IBICT), PERI, BRAPCI, com os seguintes descritores juntos, redes neurais artificiais “and” Recuperação da informação, o motivo que foram usados as três bases de dados é pela quantidade de artigos, como mostro nos resultados da pesquisa, apenas seis publicações foram encontrados.

É claro que existem vários trabalhos sobre recuperação da informação e redes neurais artificiais, mas com a delimitação dos termos juntos, fui capaz de recuperar apenas informação relevante para responder os objetivos propostos. Depois de recuperar foi realizada uma leitura sobre o que se falava cada um dos artigos e se eles estavam mesmo de acordo com o tema.

A priori foi considerado que houvesse a existência de uma maior quantidade de pessoas na área da Ciência da Informação discutindo sobre essa temática, porém a pesquisa revelou-se contrária há hipótese inicial, então essa falta de produção acabou se tornando o maior desafio e problema, a falta de pesquisa sobre o tema, pois como a recuperação da informação tem sua relevância dentro da CI, as redes neurais artificiais tem sua importância para a recuperação da informação, novas tecnologias estão mudando cada vez mais a forma como trabalhamos e como interagimos com a informação, e a partir dos resultados observados pode-se ver que, aparentemente os sistemas de recuperação da informação estão parados no tempo é como olhar para o passado.

A pesquisa também demonstrou que a um número muito baixo de pessoas dedicando-se aos estudos desta área, e que apesar da relevância do tema para desenvolvimento de novas descobertas, são poucos os pesquisadores. Apesar disso alguns autores ainda tentaram trazer

novas descobertas e mais conhecimento a respeito do assunto. Visto a relevância que novas tecnologias possuem na modernidade e compararmos com as redes neurais e seu impacto em diferentes áreas, veremos que cada uma dessas comunidades perceberá a importância maior ou menor de acordo com o aparecimento de novos modelos neurais especificamente úteis para as suas necessidades específicas.

Diante dos dados apresentados e todas essas novas informações a respeito da evolução digital, o curso de biblioteconomia possui uma lacuna na área tecnológica, é evidente que não se dá a devida atenção que o tema merece, atualmente percebe-se que o enfoque principal está nas áreas relacionadas com o social, que tem sua importância também porém essa falta de relevância, e incentivo da parte dos professores pode levar ao desinteresse do curso, o qual aparenta não ter nenhum tipo de nova descoberta tecnológica há muitos anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa foi relevante para mostrar a produção científica da ciência da informação sobre o uso de redes neurais artificiais nos sistemas de recuperação da informação nos últimos 10 anos. Ofereceu material para expor os autores que apresentaram algo sobre a temática, assim como apresentou os períodos que o tema alcançou plenitude dentro do tempo estabelecido.

A partir dos objetivos definidos nesta pesquisa, foi possível por meio da cientometria, analisar quantitativamente as produções científicas publicadas no Brasil em periódicos da Ciência da informação nas bases de dados brasileiras, com o resultado desta análise, foi possível quantificar estas produções com o propósito de auxiliar as pesquisas sobre o tema.

Assim identificaram-se as revistas e artigos que publicaram sobre o uso de redes neurais artificiais em sistemas de recuperação da informação, também foram verificados dentre os artigos, os anos de publicação, autores associados com o tema. O estudo conseguiu evidenciar quais foram as revistas que publicaram, permitindo conhecer um pouco mais das áreas de estudos dos autores. Os resultados também mostram que a revista Informação & Informação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) obteve o maior número de publicações dos artigos.

Também destaca-se duas autoras primeiramente a MEIRELES, Magali Rezende Gouvêa que publicou mais sobre a temática, e a VIEIRA, Jessica Monique de Lira que possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco.

Deste modo este trabalho contribuiu com a produção científica sobre Redes Neurais Artificiais nos Sistemas de Recuperação da Informação, apesar de ser um tema antigo está pouco difundido no meio acadêmica de CI, e possuir uma relevância nos quesitos de avanço tecnológico e inovações para a área.

A expectativa de produzir este estudo, era encontrar vários autores abordando sobre o tema, visto o progresso do uso desse tipo de recurso em outras áreas como; finanças, engenharia, etc. No entanto diante dos resultados verificou-se poucas produções sobre a temática, percebe-se que ainda é tratado como ações isoladas, e não possui-se uma preocupação com o estudo contínuo.

Portanto foram notado também que as bases de dados que possuem dificuldades no momento de recuperação do objeto de estudo, pois muitas vezes mesmo usando corretamente os descritores e buscas avançadas, se utilizasse as aspas nas palavras-chave não se recuperava artigos, ou recuperava fora do marco temporal, mesmo que estivesse estabelecido no

campo de busca. Além disso o fator de ter aglutinado os descritores foi em razão da vasta recuperação de artigos que não estavam no campo da CI.

Destaca-se que a produção do conhecimento ela é dinâmica e os resultados obtidos dentro dos últimos 10 anos podem ser alterados por haverem novas descobertas ou publicações. Destaforma, outras pesquisas podem vir a enfocar outras produções, como dissertações eteses, assim podendo ampliar este estudo em uma pós-graduação contribuindo parao desenvolvimento das pesquisas científicas no país.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, V. M. R. H de. Sistemas de informação: nova abordagem teórico-conceitual. *Ciência da Informação*, v.24, n.1, p. 1-39, 1995.
- ARAÚJO, V. M. A. P. de. Sistemas de recuperação da informação: uma discussão a partir de parâmetros enunciativos. *Trans Informação*, v. 24, n. 2, p. 137-143, maio/ago. 2012.
- BORKO, H. Information Science: What is it? *American Documentation*, v.19, n.1, p.3-5, Jan. 1968. (Tradução Livre)
- BARRETO, Juliano Serra. Desafios e avanços na recuperação automática da informação audiovisual. *Ci. Inf.*, Brasília, v. 36, n. 3, p. 17-28, Dec. 2007. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652007000300003&lng=en&nrm=iso>. Access on 13 Nov. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-19652007000300003>.
- BUCKLAND, Michael. Documentation, Information Science and Library Science in the U.S.A. *Information Processing & Management*, v. 32, n. 1, p. 63-76, 1996.
- CARDOSO, Olinda Nogueira Paes. Recuperação de Informação. *INFOCOMP Journal of Computer Science*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 33-38, nov. 2004. ISSN 1982-3363. Available at: <<http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP/article/view/46>>. Date accessed: 14 nov. 2019.
- CARVALHO SILVA, Jonathas Luiz; FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Um olhar sobre a origem da ciência da informação: indícios embrionários para sua caracterização identitária. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, Florianópolis, v. 17, n. 33, p. 1-29, abr. 2012.
- DEMO, Pedro. **Metodologia do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2000.
- FERNEDA, Edberto. Recuperação da informação: análise sobre a contribuição da Ciência da computação para a Ciência da Informação. Tese (doutorado em comunicação) – USP. Escola de Comunicação e Artes, São Paulo, 2003.
- FIGUEIREDO, Nice. Paul Otlet e o centenário da FID. In: **ORGANIZAÇÃO do conhecimento e sistemas de classificação**. Brasília: IBICT, 1996.
- FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Ciência da informação: temática, história e fundamentos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 6-19, jan./abr. 2006.
- Haykin, S. *Neural Networks: a comprehensive foundation*. 2nd ed. Prentice Hall, 1999.

MOOERS, C. Zatocoding applied to mechanical organization of knowledge. *American Documentation*, v.2, n.1, 1951, p.20-32.

NAVES, Madalena Martins; KURAMOTO, Hélio. **Organização da informação: princípios e tendências**. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. 142 p. Inclui bibliografia. ISBN 8585637307 (broch.).

LE COADIC, Yves-François. **A ciência da informação**. 2 ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. 124 p., il. ISBN 8585637234 (broch.)

NAVES, Madalena Martins; KURAMOTO, Hélio. **Organização da informação: princípios e tendências**. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. 142 p. Inclui bibliografia. ISBN 8585637307 (broch.).

MONTEIRO, Silvana Drumond et al. **Sistemas de recuperação da informação e o conceito de relevância nos mecanismos de busca: semântica e significação**. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, Florianópolis, v. 22, n. 50, p. 161-175, set. 2017. ISSN 1518-2924. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n50p161>>. Acesso em: 04 nov. 2019. doi:<https://doi.org/10.5007/1518-2924.2017v22n50p161>.

SOUZA, Renato Rocha. Sistemas de recuperação de informações e mecanismos de busca na web: panorama atual e tendências. *Perspect. ciênc. inf.*, Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 161-173, Aug. 2006. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362006000200002&lng=en&nrm=iso>. Access on 13 Nov. 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362006000200002>.

SARACEVIC, T. *Information Science*. *Journal of the American Society for Information Science*, v.50, n.12, 1999

VANTI, Nadia. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, maio/ago., 2002.